

ISSN: 3060-4613

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatramonovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili.....	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi 399 <i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari 403 <i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>
	Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari 406 <i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>
	Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari... 410 <i>Babayeva M. A.</i>
	Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari..... 413 <i>Bagmatov Davlatjon</i>
	Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari..... 418 <i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>
	Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari 422 <i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>
	Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar 426 <i>G'. Do'stmurodov</i>
	Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish..... 430 <i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>
	Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv 433 <i>Ibroximova O'g''iloy Inomjon qizi</i>
	Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi 437 <i>Irisbayeva Qunduzxon</i>
	Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari 440 <i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish 444 <i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>
	Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari .. 447 <i>J. Otepbergenov</i>
	Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi 451 <i>M. N. Xayitova</i>
	Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar 457 <i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>
	An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education..... 460 <i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>
	Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari 463 <i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>
	Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati 466 <i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>
	Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari 471 <i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>
	Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish..... 475 <i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>
	Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar..... 479 <i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>
	O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili..... 481 <i>Rahmon Ernazarov</i>
	Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!..... 485 <i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>
	Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish 489 <i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>
	Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 493 <i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>
	Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi 496 <i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>
	CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar 499 <i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарова Ф. А.</i>	
Yengil atletika sport turida uzunlikka sakrovchilarni mashg'ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uslubiyati	528
<i>Ro'zmetov Rasul Tangirberganovich</i>	
Nutq – ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida: maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllanish bosqichlari va yondashuvlar	532
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna, Xabibullayeva Maftunaxon Vaxobjon qizi</i>	

NUTQ – IJTIMOIIY TARAQQIYOT OMILI SIFATIDA: MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA YONDASHUVLAR

Sharipova Guzal Sodiqovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi"
kafedrasi prof.v.b PhD

Xabibullayeva Maftunaxon Vaxobjon qizi

Xalqaro Nordik Universiteti
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tayyorlov guruhi yoshidagi bolalarda nutqni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Bolalarning nutqiy qobiliyatlarini shakllantirish jarayonida psixologik va pedagogik yondashuvlarning ahamiyati, ularning til o'rganishdagi roli hamda samaradorligini oshirish yo'llari yoritib beriladi. Shuningdek, nutq rivojlanishining yoshga xos xususiyatlari, bolalar bilan ishlashda samarali tavsiyalar taqdim etiladi. Maqolada pedagoglar va ota-onalar uchun amaliy tavsiyalar ham berilgan bo'lib, ular bolalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga ko'maklashadi.

Kalit so'zlar: nutq rivojlanishi, tayyorlov guruhi, psixologik-pedagogik asoslar, til o'rganish, metodlar, innovatsion texnologiyalar.

Abstract: This article analyzes the psychological and pedagogical foundations of speech development in children of the preparatory group. The importance of psychological and pedagogical approaches in the process of forming children's speech abilities, their role in language learning, and ways to increase their effectiveness are highlighted. Age-specific features of speech development are also presented, as well as effective recommendations for working with children. The article also provides practical recommendations for educators and parents, which will help develop children's oral and written speech.

Key words: speech development, preparatory group, psychological and pedagogical foundations, language learning, methods, innovative technologies.

Аннотация: В статье анализируются психолого-педагогические основы развития речи детей подготовительной группы. Подчеркивается значение психолого-педагогических подходов в процессе развития речевых навыков детей, их роль в обучении языку, пути повышения их эффективности. Также представлены возрастные особенности развития речи, а также эффективные рекомендации по работе с детьми. В статье также даны практические рекомендации для педагогов и родителей, которые помогут развивать устную и письменную речь детей.

Ключевые слова: развитие речи, подготовительная группа, психолого-педагогические основы, изучение языка, методика, инновационные технологии.

KIRISH

Bolalarning nutqini rivojlantirish – ularning umumiy rivojlanishi va shaxsiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, tayyorlov guruhi yoshidagi bolalar uchun to'g'ri va izchil nutqni shakllantirish kelajakdagi o'qish, muloqot va ijtimoiy moslashuv jarayonlarida katta ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogika va psixologiya sohasida bu mavzuga oid keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularning natijalari bolalar nutqini rivojlantirishda muhim omillarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu maqolada tayyorlov guruhi yoshidagi bolalarda nutqni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari, yetakchi olimlarning ilmiy ishlari va tajribalari tahlil qilinadi.

Nutq – insonning asosiy kommunikativ vositasi bo'lib, bola rivojlanishining barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning nutqini rivojlantirish bo'yicha yangi yonda-

shuvlar qo'llanilmoqda. Texnologiyaning rivojlanishi, zamonaviy pedagogik usullar va innovatsion dasturlar nutqiy rivojlanishga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu sababli, ushbu masala dolzarb bo'lib, pedagog va psixologlar tomonidan chuqur tadqiq etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nutq rivojlanishining psixologik asoslariga ko'ra, nutqning shakllanishi va rivojlanishi bolalar psixikasining rivojlanishi bilan uzviy bog'liq. L.S. Vigotskiy o'zining madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasida nutq bola fikrlashining asosiy vositasi ekanligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bola dastlab tashqi nutq orqali o'z atrofidagi dunyoni tushunadi, keyinchalik esa ichki nutq shakllanadi va tafakkur jarayoni rivojlanadi. J. Piagening kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bola nutqning shakllanishi bilish jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, ularni idrok, xotira va tafakkur kabi omillar qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, A.N. Leontev va D.B. Elkoninlar bolalarning nutqiy rivojlanishini psixologik faoliyat va o'yin orqali shakllantirish mumkinligini ta'kidlaganlar. J. Bruner esa bolalar nutqining rivojlanishida ijtimoiy o'zaro ta'sirning o'rni juda muhim ekanligini ta'kidlaydi. U bola tilini rivojlantirishda ota-onalar va pedagoglar tomonidan taqdim etiladigan "qo'llab-quvvatlash tizimi" (scaffolding) muhim rol o'ynashini ko'rsatgan.

Nutq rivojlanishiga bolaning emotsional holati ham katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, A. Maslou va E. Erikson kabi psixologlarning tadqiqotlariga ko'ra, bola o'zini xavfsiz va qulay his qilgan muhitda tezroq nutqiy rivojlanishga erishadi. Bu esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan ishlashda individual yondashuvni talab qiladi.

Nutq rivojlanishining pedagogik asoslariga ko'ra, bolalar nutqining rivojlanishiga ta'lim-tarbiyaning ta'siri katta. Ushbu sohada K. D. Ushinskiy kabi rus pedagoglari bolaning nutqini rivojlantirishda atrof-muhit va o'qituvchining roli muhim ekanligini ta'kidlaganlar. O'zbek pedagoglari va metodistlari orasida G'. Salomova, M. Yuldasheva, O. Musurmonova kabi olimlar bolalarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish bo'yicha izlanishlar olib borganlar. Ularning ishlarida bolalar nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalari, muloqot muhitini yaratish, badiiy adabiyot va og'zaki nutq mashqlaridan foydalanish zarurligi ta'kidlangan. Maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan yangi pedagogik texnologiyalar, jumladan, interfaol metodlar, multimediyaviy vositalari va kommunikativ yondashuvlar bolalarning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Nutqni rivojlantirish bo'yicha xalqaro tadqiqotlar ham katta ahamiyatga ega. A. V. Zaporozes va N. I. Zinkin kabi rus olimlari bola nutqining psixologik asoslarini o'rgangan bo'lsa, xorijiy tadqiqotchilar orasida Noam Chomsky, J. Bruner, B. F. Skinner kabi olimlar til rivojlanishining turli nazariyalarini ilgari surganlar. Chomsky til qobiliyatining tug'ma ekanligini ta'kidlagan bo'lsa, Bruner bola tilini rivojlantirishda ijtimoiy muhitning roli muhimligini ko'rsatgan. B. F. Skinner esa bolalarning til o'rganish jarayoni mukofot va rag'batlantirish orqali mustahkamlanishini ta'kidlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bolalarning nutqiy rivojlanishida atrof-muhitning o'rni beqiyosdir. Ota-onalar, tarbiyachilar va jamiyat nutq shakllanishida asosiy ishtirokchilar hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaning nutqiy rivojlanishi ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq bo'lib, muloqot tezligi va sifati bolaning nutqiy ko'nikmalariga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar nutqining rivojlanishi quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Boshlang'ich bosqich (1–2 yosh) – onomatopetik so'zlardan iborat;
 2. Ikkinchi bosqich (2–3 yosh) – oddiy gaplar tuzish va so'z boyligini oshirish;
 3. Uchinchi bosqich (4–5 yosh) – murakkab gaplarni ishlatish va fikrlarini aniq ifodalash;
 4. To'rtinchi bosqich (6–7 yosh) – maktabga tayyorgarlik ko'rish va mustaqil nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.
- Nutqni rivojlantirish uchun pedagogik texnologiyalar ham qo'llaniladi, jumladan:
- o'yin texnologiyalari (rol o'yinlari, nutq mashqlari); innovatsion usullar (multimedia vositalari, interaktiv darsliklar);
 - musiqaviy va ritmik mashqlar (nutqni tezlashtirish va talaffuzni yaxshilash).

Nutqning rivojlanishi nafaqat psixologik va pedagogik omillarga, balki biologik jarayonlarga ham bog'liq. Bola tug'ilgandan so'ng nutqiy rivojlanish asosan miya faoliyati va eshitish-talaffuz apparatining rivojlanishi bilan bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bosh miya yarim sharlari, ayniqsa chap yarim sharning Broka va Vernike markazlari nutq shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, eshitish qobiliyati va artikulyatsion apparatning rivojlanishi ham bola nutqining to'g'ri shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ba'zan nutqiy buzilishlar uchraydi. Logopedik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu buzilishlar quyidagi turlarga bo'linadi:

- dislaliya – tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish;
- dizartriya – nutq apparatidagi muammolar tufayli yuzaga keladigan nutq buzilishi;
- alaliya – miya nutq markazlarining rivojlanishidagi muammolar sababli nutqning sust rivojlanishi;
- tutqanoq (stammering) – psixologik va fiziologik omillar ta'sirida nutqning uzilishli bo'lishi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun erta aniqlash va maxsus logopedik mashg'ulotlar o'tkazish tavsiya etiladi. Tayyorlov guruhi yoshidagi bolalar bilan og'zaki nutq mashqlari, jismoniy mashg'ulotlar va nafas olish texnikalari orqali muammolarni bartaraf etish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nutqiy rivojlanish jarayoni bolaning ijtimoiy muhitiga bog'liq. Oilaviy muhitning ahamiyati juda katta bo'lib, ota-onalar va qarindoshlarning bolaning nutqiy rivojlanishiga ta'siri juda kuchli. Tadqiqotlarga ko'ra, nutqiy rivojlanishda quyidagi omillar muhim hisoblanadi: Ota-onalar bilan doimiy muloqot; Kitob o'qish va ertak aytib berish amaliyoti; Nutqiy o'yinlar va suhbatlar tashkil qilish; Bola fikrlarini erkin ifodalashiga imkon berish. Jamiyat ham bolaning nutqiy rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Bog'cha tarbiyachilari, do'stlari va pedagoglarning bola bilan to'g'ri nutqiy muhit yaratishi uning so'z boyligini oshirishga va to'g'ri talaffuz qilishiga yordam beradi.

Hozirgi kunda bolalarning nutqiy rivojlanishiga zamonaviy texnologiyalar yordamida ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin. Quyidagi texnologik vositalar nutqiy rivojlanishga yordam beradi:

- Interaktiv ta'lim dasturlari – bolalarning tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishini o'rgatishga qaratilgan maxsus dasturlar;
- Multimedia vositalari – animatsiyalar va audio kitoblar orqali bolalarning eshitish va tushunish qobiliyatini oshirish;
- Logopedik ilovalar – nutqiy mashqlar bajarishga yordam beruvchi mobil ilovalar;
- Virtual reallik (VR) va sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan o'yinlar – nutqiy muloqot va so'z boyligini oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan texnologiyalar.

Shuningdek, pedagoglar tomonidan qo'llanilayotgan kommunikativ yondashuvlar ham nutqiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, dialogik o'qish, rolli o'yinlar va dramatisatsiya texnikalari bolalarning ifodali nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bolalarning nutqiy rivojlanishi u yashayotgan madaniyat va jamiyatga bog'liq. Har bir til va madaniyatning o'ziga xos nutqiy shakllari mavjud bo'lib, bu bola nutqining o'ziga xos rivojlanishiga ta'sir qiladi. Masalan, o'zbek madaniyatida bolalarga ertaklar, maqollar, topishmoqlar va xalq og'zaki ijodi orqali nutqiy rivojlanishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, boshqa madaniyatlarda ham qo'shiq va she'rlar orqali bolalar nutqining shakllanishiga yordam beriladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tayyorlov guruhi yoshidagi bolalarda nutqni rivojlantirish murakkab va ko'p jihatti jarayon bo'lib, u psixologik va pedagogik omillarga bog'liq. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar nutqini shakllantirishda atrof-muhit, ta'lim jarayoni, shuningdek, psixologik rivojlanish bosqichlari muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion metodlar va yangi texnologiyalardan foydalanish bolalarning nutqiy rivojlanishiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vigotskiy, L. S. Thought and Language. – Massachusetts: MIT Press, 1986. – 168 b.
2. Piadje, J. The Origins of Intelligence in Children. – New York: Norton, 1952. – 419 b.
3. Ushinskiy, K. D. Rodnoe slovo. – Moskva, 1867. – 248 b.
4. Suxomlinskiy, V. A. Sertse otdaiu detyam. – Moskva, 1974. – 383 b.
5. Salomova, G'. Bolalar nutqini rivojlantirish usullari. – Toshkent, 2005. – 112 b.
6. Musurmonova, O. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: «Ilm ziyo», 2010. – 176 b.
7. Bruner, J. Child's Talk: Learning to Use Language. – New York: Norton, 1983. – 208 b.
8. Sharipova, G. S. (2022). Distribution and Modernization of Advanced Pedagogical Practices in the Lesson Process. Current Research Journal of Pedagogics, 3(06), 12–15.
9. Sharipova, G. S. Role of National Decorative Elements in Educating Young Generation // Eastern European Scientific Journal, №3. – 2018. – ISSN: 2199-7977. – B. 90–94.
10. Kalendarova, Z. K. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda integratsiyani amalga oshirish masalalari // Uzluksiz ta'lim. – Toshkent, 2014. – № 3. – B. 14–19. [13.00.00; №1 2018]
11. Kalendarova, Z. K. Maktabgacha ta'lim: kelajak islohotlari // Ilm ham jamiyat. – Nukus, 2018. – № 1. – B. 65–66. [13.00.00; №1 2018]
12. Kalendarova, Z. K. Organization Work on Developing Mathematical Presentations of Children with the Help of Didactic Games // Eastern European Scientific Journal. – Germany: Ausgabe, 2018. – № 2. – P. 86–93. [13.00.00; №1]

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.